

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RESIDENCIAIS POR MEIO DE COLETA SELETIVA SIMPLES EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA MARIA DOLORES, ITACOATIARA/AM

José Carlos Carvalho Pinheiro^a; Gabriele de Vasconcelos Cesar^a; Aldenor Taumaturgo Almeida Souza^a; Carla Victória Medeiros Lourenço^a; Daniel Ferreira Campos^b.

Contexto e Objetivo: A crescente produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e sua destinação inadequada representam um desafio ambiental significativo. Diante deste cenário, medidas que venham a promover um melhor gerenciamento destes resíduos tornam-se cada vez mais necessárias. O presente projeto surgiu neste sentido, tendo como objetivo trabalhar a coleta seletiva simples com famílias atendidas pela Biblioteca Comunitária Maria Dolores, em Itacoatiara/AM, como estratégia de educação ambiental para promover a conscientização para uma melhor gestão doméstica dos RSU.

Estratégia: A estratégia metodológica do projeto incluiu a realização de palestras de conscientização e capacitação do público participante, que envolveu crianças, jovens e adultos, para proceder com a coleta. Implementou-se um sistema de separação simples de resíduos.

Resultados: O projeto obteve significativa participação da comunidade, especialmente das crianças, que demonstraram grande interesse pela iniciativa. Os resíduos coletados incluíram: Garrafas PET: 674 unidades, distribuídas em diferentes volumes (350ml, 510ml, 600ml, 1L, 1,5L e 2L); Papel: 3 kg; Cartelas de ovos: 9 unidades. Numa avaliação qualitativa, entre os pontos positivos, podem ser destacados o engajamento da comunidade e o entusiasmo das crianças, que frequentemente perguntavam sobre novas coletas. Contudo, desafios foram identificados, como a ineficácia das palestras para o público infantil e o uso indevido dos coletores instalados no local. Sobre a destinação, os resíduos coletados foram direcionados a outro projeto de extensão em execução na comunidade, para reciclagem ou reutilização.

Conclusão: A implementação do projeto demonstrou a relevância do trabalho com a comunidade para a promoção da sustentabilidade. Apesar dos desafios enfrentados, observou-se que a conscientização e a prática da coleta seletiva pode ser efetiva, contribuindo para a preservação ambiental e a correta destinação de resíduos. Por fim, registre-se o agradecimento à PROEX/UEA pelo fomento dado ao projeto por meio do programa PADEX.

Palavras-chave: Coleta seletiva, sustentabilidade, conscientização ambiental.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Discente do Curso de Engenharia Florestal, jccp.gfl21@uea.edu.br; gdvc.gfl22@uea.edu.br; atas.gfl22@uea.edu.br; cvml.gfl21@uea.edu.br.

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Docente do Curso de Engenharia Florestal, dcampos@uea.edu.br